

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبشينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi

Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Türk mûsikisinde çalgı eğitimi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Vurmalı çalgılarla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, erbâne eğitime yönelik çalışmalara yer verilmediği görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde erbânenin Türk mûsikîsi icralarında son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlandığı, özellikle dinî mûsikî alanında yapılan icralarda tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu yaygın kullanım erbâne eğitime yönelik bir metod gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, erbâne eğitime yönelik yeni bir model önerisi sunulmuştur. Çalışmada, erbâne eğitime yönelik tarafımızdan oluşturulan semboller ve bu sembollerin erbânenin sıklıkla kullanıldığı usûllerdeki eserler üzerindeki gösterimi ile, erbâne eğitime katkı sağlamak ve eğitim metodu için temel oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erbâne, Metod, Eğitim, Model, Türk Mûsikîsi

Abstract

Many studies have been conducted on instrument training in Turkish music. When the studies on percussion instruments are examined, it is seen that there are no studies on erbâne training. As a result of the researches, it has been determined that the erbâne has started to be used frequently in Turkish music performances in recent years, especially in performances in the field of religious music. This widespread use has revealed the necessity of a method for erbâne education. In this study, a new model for erbâne education is proposed. In the study, it is aimed to contribute to the education of erbâne and to create a basis for the education method by using the symbols created by us for erbâne education and the representation of these symbols on the works in the usûls in which erbâne is frequently used.

Keywords: Erbâne, Method, Education, Model, Turkish Music

GİRİŞ

Vurmalı çalgı öğretimi, belirlenmiş bir öğretim programı aracılığıyla öğrencilere vurmalı çalgılarla ilgili kazanımların kazandırılma süreci olarak tanımlanabilir. Bu öğretim sürecinde, çalgıyı öğrenmek isteyen bireylerin düzeyini artırmaya yönelik teorik bilgilerin aktarılması ve çalgının icra tekniklerinin uygulanması olmak üzere iki temel aşama bulunmaktadır. Bu sürecin verimli bir şekilde sürdürülebilmesi, öğrenme sürecinin özelliklerinin anlaşılmasını ve konuyla ilgili bilimsel kaynaklardan yararlanılmasını gerektirir (Karaoğlu, 2024, s. 1)

Çalgı eğitimi, müzik eğitiminin temel bir bileşeni olup, istenilen hedeflere ulaşmak için yoğun bir zaman, çaba ve kararlılık gerektiren çok yönlü bir süreci kapsar. Bu bağlamda çalgı eğitimi, "bireyin çalgı çalma davranışlarını kendi deneyimleriyle ve kasıtlı olarak istenilen yönde değiştirme süreci" olarak ifade edilebilir (Tarman, 1996, s. 3). Bu tanımdan hareketle çalgı eğitimi, öğrenilmek istenen çalgıya yönelik hem teknik becerileri hem de teorik bilgiyi kazandırma süreci olarak özetlenebilir (Karaoğlu, 2024, s. 7).

Tarihi süreçte birçok millet tarafından kullanıldığı tespit edilen Def enstrümanının yapılan kaynak taramalarında erbânenin kökeni olduğu anlaşılmıştır. Tarihsel süreçte enstrümanların fizikî yapılarının ve isimlerinin değişiklik gösterdiği görülmüştür. Bu doğrultuda, ismi değişmiş olan erbâne, tarihî olarak ilk kez İran coğrafyasında kullanılmış olup ilerleyen zamanlarda farklı milletler tarafından da icra edilen bir enstrüman haline gelmiş, coğrafyaya göre farklı isimlendirmelerle karşımıza çıkmıştır. İran'ın vurmalı çalgılarından biri olan erbâne, İran halkının İslâmiyet'le tanıştığı ilk dönemlerde sadece tekke ve zaviyelerde kullanıldığı için manevi tarafı ağır basan bir enstrümandır (Kamkar, 2011, s. 16). Bijan Kamkar *Daf* isimli eserinde erbânenin tarihini ele almış, enstrümanın yaşadığı bölge olan İran'da ortaya çıktığını ve ilk olarak babası Hasan Kâmkâr tarafından kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanıldığını ifade etmiştir. Hasan Kamkar'ın 1974 yılındaki erbâne icrası sonrasında bu sazın, İran müziğinde kullanımının hızla arttığı söylenebilir (Kamkar, 2011, ss. 16-18).

Erbâne, Orta Doğu ve Mezopotamya coğrafyasında çeşitli isimlerle anılan bir vurmalı çalgıdır (Arslan, 2017, s.21). Kürtçe 'de "erbâne" olarak bilinen bu enstrüman, Süryani, Arap, Kürt, Ermeni ve Fars kültürlerinde yer alır. Araplar ve Farslar bu çalgıya "def", Kürtler ise "erbâne", "arbane" gibi isimler verirler (Şimşek, 2019, s.18). Erbâne kelimesinin kökeni hakkında net bir fikir birliği yoktur. Kürtçe "Arap" anlamına gelen "Ereban" sözcüğünden türemiş olabileceği düşünülmektedir (Arslan, 2017, s.21). Bu kelimenin türeyişi; "ERB: Arap ve ANE: getirdi" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır ve nihai olarak "Erbâne" ismini almaktadır (Hosseini, 2021, s.20). Kökeni ile alakalı bir diğer görüş ise Arapça'da dört anlamına gelen "erbeaa" kelimesine dayandığı düşünülmektedir (Arslan, 2017, s.21). Farklı coğrafyalarda bu enstrüman "def", "doira" gibi isimlerle de anılmaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, erbâne çalgısının icra teknikleri doğrultusunda bir eğitim modeli önerisi sunmaktır. Bu model, öğrencilere enstrümanın teknik eğitimini ve müzikal ifadelerini geliştirmeye yönelik sistematik ve sürdürülebilir bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Böylece, erbâne eğitimi sürecinde bireylerin yetkinliklerini artırarak enstrümanın hem teorik hem de pratik anlamda gelişmesi hedeflenmektedir.

YÖNTEM

Çalışmamızda, nitel araştırma yöntemlerinden veri toplama, kaynak tarama, görüşme tekniği ve doküman analizi kullanılmıştır. Türk din müzikisinde erbânenin yerini ve kullanımını daha derinlemesine anlamak için bu yöntemler bir araya getirilerek kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Veri toplama sürecinde, Türk din müzikisinde erbâne sazının tarihsel gelişimini ve günümüzdeki kullanımını ele alan kaynaklar taranmıştır. Bu, literatürdeki bilgilerin derlenmesi ve mevcut eksikliklerin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

“Görüşme, araştırmada cevabı aranılan sorular çerçevesinde ilgili kişilerden veri toplama şeklinde ifade edilebilir.” (Büyüköztürk, 2021, s.158).

Doküman incelemesi, araştırılması gereken olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.” (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s.189). Bu doğrultuda yazılı eserler, öğretim materyalleri ve benzeri dokümanların analiz edilmesi yoluyla daha kapsamlı bir şekilde veri elde edilmesi hedeflenmiştir.

Giriş bölümünde eğitimde model önerisi, erbânenin tarihçesi ve etimolojik kökeni ile ilgili bilgiler verilmiştir. Şimdi ise sırasıyla erbânenin yapısı, erbânedeki tutuş ve vuruşlar, erbânedeki vuruş sembolleri ve son olarak belirlenen eserler üzerinde erbânedeki vuruş sembollerinin gösterimi ve icra şekli başlıklarında erbâne icrası görsel ve yazılı olarak aktarılacaktır.

ERBÂNENİN YAPISI

Kasnak

Erbâne, genellikle 5-7 cm kalınlığında ve 49-55 cm çapında, gürgen veya ıhlamur ağacından yapılan bir çembere sahiptir (Hosseini, 2021, s. 35; Şimşek, 2019, s.18; Jamali, 2019, s. 17). Derinlik ve kalınlık sesin tokluğunu ve ahengini etkiler.

Şekil 1: Kasağın yandan görünümü

Deri

Erbânelerde genellikle keçi veya koyun derisi kullanılır, ancak günümüzde suni, film ve kumlu deri gibi yapay malzemeler tercih edilmektedir. Bu malzemeler, uzun süreli kullanım ve her türlü hava koşuluna dayanıklılık sağlayarak akordun sabit kalmasına yardımcı olur (Hosseini, 2021, s. 35). Isı ile derilerin gerilmesi daha tiz sesler çıkarır ve erbânenin akordunu etkiler. Yapay deriler sahne ve stüdyo performanslarında ses kalitesini koruma ve istikrar sunma açısından avantaj sağlar.

Şekil 2: Derinin gösterimi

Halkalar

Erbânenin kasnağının içindeki kancalara üçlü veya dördlü gruplar halinde halkalar bağlanır. Bu halkalar, 2-3 cm uzaklıkta ve 1-2 cm aralıklarla yerleştirilerek enstrümanın ses ve rezonansını etkiler. Halkalar, "Celacel", "Zincir" veya "Zil" gibi farklı isimlerle de anılabilir, bu terimler bölgesel farklılıklardan kaynaklanır (Hosseini, 2021, s. 36; Jamali, 2019, s. 17).

Şekil 3: Halkaların gösterimi

Oyuk

Erbâne icrasında sanatçının rahatlığı için kasnağın altına oyulmuş bölüme "oyuk" denir (Hosseini, 2021, s. 36). Bu kısım, sanatçının ellerini doğru pozisyonda tutarak kontrolü artırır. İran'da "Şesti" olarak adlandırılan bu oyuk, sanatçının performansını ve rahatlığını artırmak için tasarlanmıştır (Jamali, 2019, s. 17).

Şekil 4: Oyuğun gösterimi

Raptiye

Erbâne yapımında kullanılan raptiyeler, genellikle üst kısımları yassı bir şekle sahip metal parçalardır. Raptiyeler, derinin kasmağın üzerine arkadan sağlam bir şekilde gerilmesi için kullanılır (Hosseini, 2021, s.36). Bu işlem, derinin kasmağa düzgün ve sıkı bir şekilde gerilmesini amaçlar, böylece erbânenin karakteristik sesini elde etmek mümkün olur. Günümüzde, güçlü yapıştırıcıların yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte raptiyelerin yerine bu tür yapıştırıcılar kullanılabilir.

Şekil 5: Raptiyelerin gösterimi

ERBÂNEDE TUTUŞ ve VURUŞLAR

Erbânenin icrasında her iki el de kullanılmaktadır. Böylece farklı tınlara sahip en az iki ses birleştirilmiş olur (Doubleday & Doring, 1982, s. 328).

Erbânenin tutuşu diğer vurmali enstrümanlara göre daha farklıdır. Sağ elimizle erbânenin kenar kısmına yani kasmağa konumlandırılarak baş parmağımızla denge sağlanıp, sol elin baş parmağı ve işaret parmağı arasında da tutulur. Erbânenin dengesini sağ el baş parmak ve sol el işaret parmağı sağlar, deriye baskı veya güç uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Diğer üç parmak ise erbâneye vuruş gerçekleştirmemiz için serbest bir şekilde bırakılmalıdır. Erbânenin, avuç içinde tutulması hareket ve vuruş imkanını kısıtlayacağından dolayı yanlıştır. Bu yüzden özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Erbânenin Sağ El ile Tutuluşu

Baş parmak erbânenin kasmağı üzerinde konumlandırılıp ellerimiz serbest bir şekilde avuç içi deriye paralel bakacak şekilde durmalıdır. Bu şekilde tutulduğunda erbânenin dengesi ve hakimiyeti kolay olur.

Şekil 6: Erbânenin Sağ El ile Tutuluşu

Erbânenin Sol El ile Tutuluşu

Sol el baş parmak ve işaret parmağımız arasında tutulur. Baş parmağımız erbânenin kasmağını kavrar işaret parmağımız ise dengesini sağlamaktadır. Diğer üç parmakta erbâneye vuruş gerçekleştirmemiz için serbest bir şekilde bırakılmalıdır.

Şekil 7: Erbânenin Sol El ile Tutuluşu

Erbânenin İki El ile Tutuluşu

Erbânenin iki elle tutuluşu **erbânenin sağ el ile tutuluşu** ve **erbânenin sol el ile tutuluşu** başlığına riayet edilerek tutulmalıdır. Dikkat etmemiz gereken bir husus ise sağ el ve sol elin arasındaki 90 derecelik açıdır.

Şekil 8: Erbânenin İki Elle Tutuluşu

Erbânedede Düm Vuruşu

Düm vuruşu erbânenin en temel vuruşlarından bir tanesidir. Baş parmağın ucu kasnağın üzerine temas eder. Sağ el işaret, orta, yüzük ve serçe parmakları kapalı olacak şekilde konumlandırılır. Kuvveti omuzdan alarak bilek ve dirseğin senkron bir şekilde parmaklar kapalı olarak deriye vuruşu gerçekleştirilir. Vuruşu gerçekleştirdikten hemen sonra elin kalkması gerekmektedir.

Şekil 9: Erbânedede Düm Vuruşu

Erbânedede Sağ El ile Tek Vuruşu

Sağ el ile tek vuruşu da düm vuruşu gibi temel vuruşlardan bir tanesidir. Bu vuruşta ise düm vuruşunun aksine 4 parmak karış gibi açılarak erbânenin biraz daha tiz kısmı olan kasnağın köşesine yani deri ile kasnağın birleştiği noktaya doğru vuruş gerçekleştirilir. Şekilde kasnağın köşesi ok ile gösterilmiştir. Düm vuruşunda olduğu gibi tek vuruşunu gerçekleştirdiğimizde elin hemen kaldırılması gerekir.

Şekil 10: Erbânedede Sağ El ile Tek Vuruşu

Erbânedede Sol El ile Tek Vuruşu

Bir diğer temel vuruş olan sol el ile tek vuruşu, sol elin baş parmağı oyuğu iç taraftan kavrayarak dengeli bir şekilde tutulur ve içe dönük kıvrılmış bir şekilde erbânenin hakimiyeti sağlanır. İşaret parmağı ile de hakimiyet desteklenir. Vuruş ise orta, yüzük ve serçe parmak ile gerçekleştirilir. Vuruş esnasında parmaklar serbest bir şekilde konumlandırılarak omuzdan alınan güçle birlikte dirsek ve bileğin birlikte hareketiyle vuruş gerçekleştirilir. Yukarıdaki vuruşlarda belirtildiği gibi vuruştan hemen sonra elin kaldırılması gerekmektedir aksi takdirde sesin rezonanslı olmasına ve iyi bir ton çıkmamasına sebebiyet verir.

Şekil 11: Erbânedede Sol El ile Tek Vuruşu

Erbânedede Sağ El ile Köşe Kısımına Tek Vuruşu

Erbânenin köşesine (yani deri ve kasağın birleştiği en köşe noktaya) sağ elimizin yüzük parmağı ile vurulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Tabi ki icracının rahatlığına ve öğrenim şekline göre değişiklik gösterilmektedir. Örnek verecek olursak serçe parmak veya orta parmakla da vuruş gerçekleştirilebilir. Bu vuruşu sağ el tek vuruşundan farklı olmasının sebebi ise deri ve kasağın birleştiği yere parmaklarımızla vurmamızdan dolayıdır. Bu vuruş daha tiz bir ses elde etmemizi sağlamaktadır.

Şekil 12: Erbânedede Sağ El ile Köşe Kısımına Tek Vuruşu

Erbânedede Sol El ile Köşe Kısımına Tek Vuruşu

Bu vuruşta aynı yukarıda bahsi geçen sağ el ile köşe kısmına tek vurulması gibi sol elimizin yüzük veya orta parmağımızla erbânenin alt kenarına yani kasnak ve derinin birleştiği yere güçlü bir vuruş gerçekleştirilmektedir. Bu vuruş daha tiz bir ses elde etmemizi sağlamaktadır.

Şekil 13: Erbâne'de Sol El ile Köşe Kısmına Tek Vuruşu

Erbâne'de Sağ El ile Tremola

Sağ elimizle erbânenin tek vurulan kısmına serçe parmağımızdan başlayarak sırasıyla yüzük, orta ve işaret parmağımızın hızlı bir şekilde değmesiyle gerçekleşmektedir. Bu vuruşta işaret parmağımız erbâneye vuruş gerçekleştirdiğimiz yere uzak mesafede, serçe parmağımız ise en yakın mesafede konumlandırılmalıdır. Şekilde sırasıyla gösterilmiştir.

Şekil 14: Erbânedede Sağ El ile Tremola Vuruşu

Erbânedede Sol El ile Tremola

Erbânenin alt tarafından yapılan bu vuruş ise sol el ile tek vuruşunda olduğu gibi konumlandırılır ve sırasıyla serçe parmandan başlayarak yüzük ve orta parmağın hızlı bir şekilde deriye değmesiyle gerçekleştirilir. Bu vuruşta dikkat edilmesi gereken bir husus ise işaret parmağımız erbânenin tutuşundan önemli yeri olduğu için tremola yaparken işaret parmağı kullanılmamasıdır.

Şekil 15: Erbânedede Sol El ile Tremola Vuruşu

Erbânedede Sağ El ile Düm ve Sol El ile Tek Vuruşunun Aynı Anda Yapılması

Erbânenin temel vuruşlarından olan düm ve sol el tek vuruşlarıyla aynı anda erbâneye vuruş gerçekleştirilir. Bu vuruşlarda yukarıda bahsi geçen düm vuruşu ve sol el ile tek vuruşu başlığındaki gibi pozisyon ve parmak şekilleri aynı şekilde olmalıdır.

Şekil 16: Erbânedede Sağ El ile Düm ve Sol El ile Tek Vuruşu

Erbânedede Sağ El ile Tek ve Sol El ile Tek Vuruşunun Aynı Anda Yapılması

Sağ el tek ve sol el tek vuruşları yukarıda bahsettiğimiz temel vuruşlardan olup ikisinin aynı anda erbâneye vurulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu vuruştaki pozisyon, parmak şekillerimiz ve hareketlerimiz sağ el ile tek vuruşu ve sol el ile tek vuruşu başlığındaki gibi pozisyon ve parmak şekilleri aynı şekilde olmalıdır.

Şekil 17: Erbânedede Sağ El ile Tek ve Sol El ile Tek Vuruşu

Erbânedede Halka Sesi

Erbâneyi diğer vurmali sazlardan ayıran en belirgin özelliği halkalarının olmasıdır. Bu halkalar ile icra sırasında erbâneyi aşağı yukarı sallayarak, yatırarak ve deriye çarptırarak enstrümana ait özel bir ses elde edilir.

Erbânedede Halka Yukarı Hareketi

Erbâneyi iki elimizin desteği, bilek ve kolumuzun senkron bir şekilde hareketiyle halkalar aşağıdan yukarıya hareket ettirerek halka sesi elde edilir.

Şekil 18: Halka Yukarı Hareketi

Erbânedede Halka Aşağı Hareketi

Erbâneyi iki elimizin desteği, bilek ve kolumuzun senkron bir şekilde hareketiyle halkalar yukarıdan aşağıya hareket ettirerek halka sesi elde edilir.

Şekil 19: Halk Aşağı Hareketi

Erbânedede Halka Aşağı Yukarı Hareketi

Erbâneyi iki elimizin desteği, bilek ve kolumuzun senkron bir şekilde hareketiyle halkaları yukarıya ve aşağıya sürekli sallayarak halka sesi elde edilir.

Şekil 20: Halka Aşağı Yukarı Hareketi

Erbânedede Halka Yatırma Hareketi

Sağ el ve sol elimizden yardım alarak seri bir şekilde erbâneyi dışarıya doğru yatırarak halkaların deriye aynı anda temas etmesiyle meydana gelmektedir.

Şekil 21: Halka Yatırma Hareketi

Erbânedede Halka ile Düm Vuruşu

Düm vuruşunu yaparken ellerimiz kapalı bir şekilde hizalandıktan sonra sağ el ve sol elimizden yardım alarak seri bir şekilde erbâneyi aşağıya doğru yatırarak halkaların, düm vuruşu ile deriye aynı anda temas etmesiyle meydana gelmektedir.

Şekil 22: Erbânedede Halka ile Düm Vuruşu

Erbânedede Halka ile Sağ El Tek Vuruşu

Sağ el tek vuruşunu yaparken parmaklarımız serbest ve açık bir şekilde hizalandıktan sonra sağ elimizden de yardım alarak seri bir şekilde erbâneyi aşağıya doğru yatırarak halkaların tek vuruşu ile deriye aynı anda temas etmesiyle meydana gelmektedir.

Şekil 23: Erbânede Halka ile Sağ El Tek Vuruşu

Erbânede Halka ile Sol El Tek Vuruşu

Sol el tek vuruşunu yaparken parmaklarımız serbest ve açık bir şekilde hizalandıktan sonra sol elimizden de yardım alarak seri bir şekilde erbâneyi aşağıya doğru yatırarak halkaların tek vuruşu ile deriye aynı anda temas etmesiyle meydana gelmektedir.

Şekil 24: Erbânede Halka ile Sol El Tek Vuruşu

VURUŞ SEMBOLLERİ

Aşağıdaki tablo 1’de göreceğimiz semboller açık, anlaşılır ve eğitimi kolaylaştıracak şekilde tarafımızdan oluşturulmuştur. Erbânenin eğitim ve icrası açısından önemli olan bu semboller diğer başlıkların anlaşılması için iyi bir şekilde incelenip, öğrenilmesi önem arz etmektedir.

Tablo 1: Vuruş işaretleri

Düm	►
Sağ El ile Tek ve Te	>
Sol El ile Tek, Ke ve Ka	<
Sağ El ile Köşe Tek ve Te	≥
Sol El ile Köşe Tek, Ke, Ka	≤
Sağ El ile Tremola	>□
Sol El ile Tremola	□<
Düm ve Sol El ile Tek Aynı Anda	►<
Sağ El ile Tek ve Sol El ile Tek Aynı Anda	><

HALKA SEMBOLLERİ

Aşağıdaki tablo 2’de göreceğimiz semboller açık, anlaşılır ve eğitimi kolaylaştıracak şekilde tarafımızdan oluşturulmuştur. Erbânenin eğitim ve icrası açısından önemli olan bu semboller diğer başlıkların anlaşılması için iyi bir şekilde incelenip, öğrenilmesi önem arz etmektedir.

Tablo 2: Halka işaretleri

Halka Sesi	
Halka Yukarı	
Halka Aşağı	
Halka Yatırma	
Halka Aşağı Yukarı	
Düm ve Halka Aynı Anda	
Sağ El ile Tek ve Halka Aynı Anda	
Sol El ile Tek ve Halka Aynı Anda	

Tarafımızdan oluşturulan semboller, erbânenin Türk din mûsikisinde sıklıkla kullanıldığı usûllerde bestelenmiş üç eser üzerinde aşağıda gösterilmiştir.

Nîm Sofyan

Nîm sofyan usûlü 2 zamanlıdır. Ana kalıbı 2 darptan, velvelesi ise 3 darptan meydana gelen küçük usûldür. Şekil 25'te nîm sofyanın usûlünün ana kalıp ve velvelesi gösterildikten sonra şekil 26 ve 27'de erbânenin icrası eser üzerinde vuruş sembolleriyle birlikte gösterilmiştir.

Şekil 25: Nîm sofyan ana kalıp ve velvelesi

Dolap N' için İnilersin
Nevâ İlâhi

Beste: Selâhaddin Gürer
Güfte: YUNUS EMRE (KS)

NİM SOFYAN

Düm Te Ke Düm Te Ke Düm Te Ke

DO LAP Nİ ÇİN. I NI LER SIN

DER DİM VAR DIR İ Nİ LE RİM İL LAL LAH

HU ... HU.....

Şekil 26: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

İki zamanlı nîm sofyan usûlünde bestelenen Dolap niçin inilersin adlı Nevâ ilahinin tamamında nîm sofyan usûlünün velvelesi vurulur. Usûlün ilk darbı olan düm (►) sağ ile vurulurken ikinci darbı olan tek darbı ikiye bölünerek sağ el ile köşe te (≥) ve sol el ile köşe ke (≤) olarak vurulur.

Şekil 27: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

The image shows three lines of musical notation in G major (one sharp). Above the notes are rhythmic symbols: Düm (a red triangle), Te Ke (a red triangle followed by a less-than sign), Düm (a red triangle), Te Ke (a red triangle followed by a less-than sign), Düm (a red triangle), and Te Ke (a red triangle followed by a less-than sign). The lyrics are: SUB HAN AL LAH SUL TAN AL LAH YA MUH YED DİN) ŞEY EN LİL LAH İL LAL LAH HU HÜ.

Şekil 27: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

Bu son üç satırda ise yine nim sofyan usûlünün velvelesi vurularak usûlün ilk darbı olan düm (►) sağ ile vurulurken ikinci darbı olan tek darbı ikiye bölünerek sağ el ile te (>) ve sol el ile ke (<) olarak vurulur.

Düyek

Düyek usulü 8 zamanlıdır. Ana kalıbı 5 darptan, velvelesi ise 11 darptan meydana gelen küçük usuldür. Şekil 28'de düyek usûlünün ana kalıbı ve velvelesi gösterildikten sonra şekil 29 ve 30'da erbânenin icrası eser üzerinde vuruş sembolleriyle birlikte gösterilmiştir.

Şekil 28: Düyek ana kalıp ve velvelesi

Şekil 28: Düyek ana kalıp ve velvelesi

The image shows the rhythmic patterns for the Düyek usulü. It includes the 'ANA KALIP' (5 beats) and 'VELVELE' (11 beats) patterns. The 'ANA KALIP' is shown as two notes on a staff with a 9/8 time signature. The 'VELVELE' is shown as a sequence of notes with rhythmic symbols above. Below this, the 'RAST ŞUĞUL' (Muallâ Gavs-i Sübhâni) is shown with its lyrics: Mu al lâ gav si sîb hâ ni Mu kad des kut bu Rab ba ni E mî ri sır rı yez dâ ni. The lyrics are written below the notes, and rhythmic symbols are placed above the notes to indicate the rhythm.

Beste: Zekâi Dede. Ef.
Güfte: Bahâeddin. Ef.

Şekil 29: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

Eserin tamamında düyek usûlünün ana kalıbı vurulur. İkinci satırın ilk ölçüsüne kadar usûlün ilk darbı düm (►), ikinci ve üçüncü darb sağ el ile tek ve halka aynı anda (◌>), dördüncü darb sağ el ile tek (>), beşinci ve altıncı darb düm (►), yedinci ve sekizinci darb ise sağ el ile tek (>) olarak vurulur. İkinci satırın ikinci ölçüsünün ilk darbı düm (►) ikinci ve üçüncü darb sol el ile tek (<), dördüncü darb sol el ile tek (<), beşinci ve altıncı darb düm (►), yedince ve sekizinci darb ise sol el ile tek (<) olarak vurulur.

Şekil 30: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

İlk iki ölçünün birinci darbı düm (►) ikinci ve üçüncü darb sol el ile tek (<), dördüncü darb sol el ile tek (<), beşinci ve altıncı darb düm (►), yedince ve sekizinci darb ise sol el ile tek (<) olarak vurulur. Üçüncü ölçünün başındaki halka aşağı yukarı işaretiyle birlikte erbâne sürekli sallanarak son satıra kadar ilk darb düm (►), ikinci ve üçüncü darb sağ el ile tek (>), dördüncü darb sağ el ile tek (>), beşinci ve altıncı darb düm (►), yedinci ve sekizinci darb sağ el ile tek (>) olarak vurulur.

Raks Aksağı

Raks aksağı usûlü 9 zamanlıdır. Ana kalıbı 4 darptan, velvelesi ise 11 darptan meydana gelen küçük usuldür. Şekil 31’de raks aksağı usûlünün ana kalıbı ve velvelesi gösterildikten sonra şekil 32 ve 33’te erbânenin icrası eser üzerinde vuruş sembolleriyle birlikte gösterilmiştir.

Şekil 31: Raks aksağı ana kalıbı ve velvelesi

UŞŞAK NEFES
Seyrimde bir şehre vardım Güfte: Ümmî SİNAN
Beste: Ahmet HATIPOĞLU

RAKS AKSAĞI

Şekil 32: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

Dokuz zamanlı raks aksağı usûlünde bestelenen Seyrimde bir şehre vardım adlı uşşak nefeste ilk satır dönüşüyle birlikte sırasıyla **düm** (▶), **halka yatırma** (◊), **düm** (▶), **halka yatırma** (◊) olarak icrası semboller ile gösterilmiştir. İkinci satırda ise yine dönüşlerle birlikte sırasıyla **düm** (▶), **sağ el ile tek**, **sol el ile tek**, **düm** (▶) ve **halka yatırma** (◊) olarak icrası semboller ile gösterilmiştir.

Şekil 33: Nota üzerinde vuruşların gösterimi

Burada ise ilk satırda ölçü başında gösterilen **halka aşağı yukarı** (◊) sembolü dönüşlerle birlikte devamlı sallanarak **düm** (▶), **sağ el ile tek** (>), **sol el ile tek** (<), **düm** (▶), **sağ el ile tek** (>) ve **sol el ile tek** (<) olarak raks aksağı velvelesi gibi icrası semboller ile gösterilmiştir.

İkinci satırda ise ana kalıp gibi **düm** (▶), **sol el ile tek** (<), **düm** (▶) ve **halka yatırma** (◊) olarak icrası semboller ile gösterilmiştir.

SONUÇ

Bu çalışmayla erbâne eğitimiyle ilgili bir model önerisi sunulmuş olup çalışma neticesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Daha önce erbâne icrasına yönelik kapsamlı bir çalışmanın bulunmadığı ve bu enstrümanın icrâsına özgü sembollerle bir gösterim yapılmadığı tespit edilmiş ve bu bağlamda tarafımızdan oluşturulan semboller, erbâne icrâsı ve eğitimi için bir temel mahiyeti oluşturmuştur. Erbâne ile ilgili başlangıç seviyesi eğitim modeli önerisi olan bu çalışma, erbâne icrâsının daha anlaşılır hale gelmesine ve erbâne eğitimine katkı sağlamıştır.

Yapılan bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk MüsİKisi Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Geleneksel Vurmalı Çalgılar Eğitimi derslerinde uygulanmış ve erbâne sazının kullanımı ve icrâsının teknik boyutları bu çalışma modeli üzerinden eğitim olarak verilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

Sonuç olarak bu modelin erbâne eğitimi açısından faydalı olduğu ve eğitim metodu için temel teşkil edebileceği söylenebilir.

KAYNAKÇA

Ali Yıldırım, H. Ş. (2021). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Arslan, S. (2017). *Siirt İli Pervari İlçesinden Derlenen Müzik Pratikleri (Erbane Geleneği)*. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş. (2021). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

Hosseini, S. (2021). *Def Metodu Erbane 1*. İzmir: Duvar Yayınları.

Jamali, E. (2019). *Erbane ve Bendir Metodu*. Ankara: Yurtrenkleri Yayınları.

Kamkar, B. (2011). *Daf*. İran.

Karaoğlu, K. (2024). *Güzel Sanatlar Liseleri Vurmalı Çalgılar Eğitimi Programına Yönelik Bendir Çalgısı Öğretim Modeli Önerisi*. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Tarman, S. (1996). *Bekir Küçükay'ın Klasik Gitar için Başlangıç Metodununun Hedef, Hedef Davranış ve İçerik Yönünden İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.